

YANGI TARAQQIYOT BOSQICHIDA MADANIY MUNOSABATLAR

Fozilova Shalola

Tarix ta'lim mutaxassisligi

I bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8067981>

Annotatsiya. Maqolada yangi rivojlanish davrida madaniy munosabatlar mazmunida kechayotgan ijobiy jarayonlar, ularning ijtimoiy sohadagi islohatlardagi o'rni tahlil etilgan

Tayanch so'z va iboralar: madaniyat, munosbat, yangi taraqqiyot, falsafa, ijtimoiy, sivilizasiya, globalizm, harakatlar strategiyasi, yoshlar.

CULTURAL RELATIONS AT A NEW STAGE OF DEVELOPMENT

Abstract. The article analyzes the positive processes taking place in the content of cultural relations during the period of new development, their role in reforms in the social sphere.

Key words and phrases: culture, attitude, new development, philosophy, social, civilization, globalism, action strategy, youth.

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ НА НОВОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ

Аннотация. В статье анализируются положительные процессы, происходящие в содержании культурных отношений в период нового развития, их роль в реформах в социальной сфере.

Ключевые слова и фразы: культура, отношение, новое развитие, философия, социальное, цивилизация, глобализм, стратегия действий, молодежь.

Global rivojlanish davrida madaniy munosabatlar masalasi falsafiy tadqiqotlar tizimida muhim o'rin egallamoqda. Jamiyat taraqqiyotida va inson kamolotida tutadigan madaniyat va madaniy munosabatlar, jahondagi yetakchi mamlakatlar va rivojlanayotgan davlatlar taraqqiyotida o'ziga xos o'rin egallashi jamiyatshunoslar tamonidan e'tirof etilgan, chunki bu jarayon hozirgi zamon sivilizasiyasi va mamlakatlarning barqaror rivojlanish sharoitiga o'tishi jarayoni, ijtimoiy hayot rivojidadagi ustivor yo'nalishlar bo'lgan "madaniyat", "sivilizasiya" tushunchalarining inson faoliyatidagi o'rni bilan chambarchas bog'liqdir. Jahondagi taraqqiyot bosqichida madaniy jarayonlar murakkabligi bilan xarakterlanadi. Ushbu jarayon bir tomondan aloqa kommunikasiyalarining rivovji, ijtimoiy hayotning barcha jabhalariga uning umimiy ta'sir ko'rsatib, mavjud tradision madaniy munosabatlarning transformasiyasiga olib kelmoqda va jahon madaniyati integrasiyasini kuchaytirdi, bunday holat madaniy munosabatlarning gumanistik missiyasida ko'zga tashlandi. Bu jarayon o'z navbatida obyektiv suratda global ong va global tafakkurning shakllanishiga sabab bo'lmoqda. Shu bilan birgalikda globallashuv sharoitida milliy madaniyatlarning saqlanishi muhim ahamiyat kasb etadi, mamlakatlar taraqqiyotida milliy madaniyatlar yanada ravnaqini ta'minlash zaruriyati masalasini ilgari suradi. Milliy madaniyatlarning saqlanishi, tarixiylik, etnomadaniyatlarni saqlashdan tashqari, uning akseologik ahamiyatini belgilaydi, shuningdek, globallashuv sharoitida inson manfaatlari va huquqini himoya qilish zaruriyati bidan xarakterlanadi. Shu munosabat bilan ta'kidlash lozimki, milliy madaniyat shaxsning atrof muhitga, o'zining ma'naviy dunyosini anglashida ifodalanadi, shu bilan birgalikda inson boshqa madaniyatlar mazmunini ham inkor qilmaydi. Globalizm sharoitida madaniyatlarni unifikasiya qilish natijasida betakror madaniy tizimlar barham topishi mumkin. Qadriyatlar,

ideallar turfaligi insoniyatning axborot, ma'naviy boyligi bilan solishtiriladi. Bunday vaziyatdan tashvishga tushgan YuNESKO milliy madaniyatlar rivoji, taraqqiyotini qo'llab quvatlashga bag'ishlangan qator deklarasiyalar va dasturlarni qabul qildi. Shunday qilib, jahon madaniyatidagi turfa xilma-xillikni aqlanishi, hozirgi globallashuv, axbort xuruji kuchaygan davrda muhim ilmiy nazariy va ijtimoiy ahamiyat kasb etadigan masalaga aylandi. Bunday sharoitda turli madaniyatlarning islohatlar ko'lamidagi o'rniga e'tibor berish, uning inson ma'naviy dunyosini shakllantirishdagi o'rnini anglash ularning jamiyatda islohatlarga uyg'unligini ta'minlaydi va fuqoralik jamiyatidagi o'rnini belgilaydi.

O'zbekistonning yangi rivojlanish davrida milliy madaniyatimizning ravnaqiga, madaniy munosobatlarning kengayishiga o'tkazilayotgan islohatlarning muhim bo'lagi sifatida e'tibor berildi. Harakatlar strategiyasida madaniyatning inson tarbiyasi va islohatlar ko'lamini ta'minlashdagi o'rnini belgilangan.¹ [1. 1-2 bet.]

Innovation madaniy munosobatlarning islohatlar tizimidagi, jamiyat taraqqiyotidagi, milltlararo bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'rining ba'zi jihatlari faylasuf olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Ushbu mavzuga aloqador bo'lgan ya'ni, madaniyat falsafasi, madaniyat tarixi va nazariyasi nuqtai nazaridan, ilmiy falsafiy muammo sifatida xorijdagi faylasuflar tomonidan ham tadqiq etilgan.²[2. 29-bet.]

Axborot madaniyati, ekologik madaniyat va barqaror taraqqiyot madaniyatini shakllantirish masalalariga boshqalarning tadqiqotlarini kiritish mumkin. O'zbekistonda mustaqillik davrida faylasuflar tomonidan ushbu mavzuning ba'zi jihatlari tadqiq etilgan. Yuqorida nomlari tilga olingan ilmiy tadqiqot ishlari va falsafiy, madaniyatshunoslik yo'nalishidagi ishlarning o'rganilishi ko'rsatadiki, yangi rivojlanish davrida madaniy munosobatlarning ijtimoiy taraqqiyotdagi o'rnini muammosi O'zbekistonlik faylasuf olimlar tomonidan yetarlicha darajada o'rganilmagan.

Shu munosbat bilan ta'kidlash lozimki, demokratik islohatlar kesimida milliy qadriyatlar rivojlanishining o'ziga xos jihatlari, ularni saqlashning, rivojlantirishning nazariy, metodologik, amaliy ahamiyatini falsafiy jihatdan asoslash, uning yangi davrga xos bo'lgan xususiyatlarini tadqiq qilish dolzarb ilmiy muammo hisoblanadi. Yangi rivojlanish davrida milliy madaniyat, madaniy munosobatlarning umumiy ma'naviy yuksalishdagi o'rnini anglash, uning gumanistik xarakteri, shu bilan birgalikda jahondagi madaniy jarayonlarga bevosita bog'liqligi, ya'ni xalqlar orasidagi do'stlikni mustahkamlashdagi, ularning global dunyoda o'zaro hamkorlik asosida yashashlarini, rivojlanishi, umumjahon taraqqiyotiga daxldorligini ta'minlovchi omillardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Ta'kidlash lozimki, hozirgi davrda madaniy munosabatlar, ya'ni turfa madaniyatlar o'zaro aloqasini etika va estetika jihatidan tushinish, ularning islohatlardagi o'rnini anglash, ushbu jarayon insonning, mutaxassislar shakllanish jarayoni, bilan bog'liqligini ilmiy asoslash dolzarb masaladir.³ [3.] Madaniy munosabatlar uyg'unlashish holati, yoshlarga oid davlat siyosatida,

¹Ўзбекистон республикасини ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. Халқ сўзи, 8 февраль 2017 йил

²Межуев В.М. Как возможна философия культуры?// От философии жизни к философии культуры. М., 2000. С. 22. См.: Материалы ЮНЕСКО о культуре. - М., 1998.

³Хакимов Н.Х., Абдумаликов А.А. Ривожланишнинг янги босқичи шароитида кадрлар тайёрлашни такомиллаштириш. ФарДу илмий хабарлар. 5 сон, 2018 йил, 86- 88 бетлар.

tarixiy taraqqiyot qonuniyatlarining, shaxs ijtimoiy imkoniyatlarining ma'naviy va huquqiy qadiyatlarida namoyon bo'lishidir⁴. [4. 94-95 bet.]

Ta'kidlash lozimki, falsafiy tadqiqotlar tizimda yangi rivojlanish davriga xos bo'lgan madaniy aloqalar, munosabatlar mazmuni, rivojlanish xususiyatlarini mustaqil o'rganish amaliy ahamiyat kasb etadi.⁵ [5. 85-86 bet.]

Innovation madaniy munosabatlarning mazmuni diniy bag'rikenglik, millatlararo munosabatlardagi totuvlikni saqlash zaruriyati va ularning o'zaro aloqadorligiga bevosita bog'liq.

Yangi taraqqiyot bosqichidagi innovation madaniy munosabatlarning o'ziga xos xususiyatlari va ularning barqaror rivojlanishga ta'siri, milliy munosabatlardagi o'rnining falsafiy tahlili ijtimoiy sohada o'tkazilayotgan islohatlarning tarkibiy qismini tashkil etadi.

Yuqoridagi maqsadni amalga oshirish uchun quyidagi vazifalar yechimiga alohida e'tibor berish maqsadga muvofiq.

- madaniyat fenomeni, uning genezisi va asosiy funksiyalari yangi rivojlanish davri nuqtai nazaridan chuqur tahlil qilish;
- madaniy munosabatlar jarayonining tarixiy falsafiy jihatlarini mamlakatimizda milliy g'oya ildizlari, ilmiy asoslarini yangidan o'rganish, ochilmagan qirralariga oid materiallar bilan boyitish masalarini tadqiq qilish;
- milliy madaniyatimiz bag'rikenglik xususiyatlarining yangi rivojlanish bosqichida qanday namoyon bo'layotganligini falsafiy tahlili nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi.
- madaniy munosabatlar uyg'unligining barqaror taraqqiyot bilan o'zaro aloqadorligini ilmiy-falsafiy jihatlarini asoslash ham hozirgi falsafa fanining muhim jabhalari qatoriga kiradi;
- madaniy munosabatlar sohasida, harakatlar strategiyasi talabarlari asosida o'tkazilayotgan siyosatning mazmuni va mohiyati tavsifi muhim tarbiyaviy, ma'rifiy ahamiyat kasb etadigan jarayondir;
- yangi rivojlanish davriga xos bo'lgan milliy madaniyatlar aloqasini, ya'ni yaxshi qo'shnichilik, madaniy hamkorlik masallarining falsafiy jihatlari ijtimoiy fanlardagi dolzarb muammolar sirasiga kiradi.

Innovation madaniy munosabatlar muommosining chuqur tahlilining nazariy metodologik asoslarini jamiyat rivojlanishiga yangicha falsafiy ilmiy yondoshuvlar, ya'ni tizimli, sinergetik, strukturalik usullari tayanilsa kutilgan natijaga erishish mumkin. Shuningdek, tadqiqot mavzusining fanlararo muammo ekanligini hisobga olib ijtimoiy falsafa, madaniyatshunoslik, barqaror taraqqiyot nazariyasi, jamiyatning yangi taraqqiyot bosqichiga doir monografik tadqiqotlar, xalqaro va respublika miqyosida o'tkazilgan ilmiy amaliy konferensiyalar va boshqa manbalarga tayanish maqsadga muvofiqdir. Ayniqsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti asarlari, farmonlarini chuqur o'rganish muhim manba hisoblanadi.⁶ [6. 2-25 bet.]

⁴Закон Республики Узбекистан «О государственной молодежной политике» от 14.09.2016 г. № ЗРУ–406.

⁵Кадилова З.Р Хахимов Н.Х., Концептуально-философские, социальные и духовно-нравственные проблемы анализа и реализации процесса интеграции науки и образования в Узбекистане. Монография.г. Ташкент. НУУз имени Мирзо Улугбека, 2017 год., с.56.

⁶МирзиёевШавкат.Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя.Доклад на расширенном заседании Кабинета

Innovation madaniy munosobatlarga doir vazifalarning tahliliga mustaqil yondoshuv natijasida madaniyat tushunchasi funksiyalarining demokratik islohatlar davrida madaniy munosobatlarni chuqurlashtirishdagi o'рни, turfa madaniyatlar o'zaro aloqadorligi, shuningdek madaniyatning tarixiy jarayonlarni o'zida aks ettirganligi, yangi rivojlanish bosqichiga xos bo'lgan integrasiyalashuv jarayonining madaniy munosobatlarda aks ettirilish jarayoni falsafiy jihatdan tadqiq qilish nazariy va amaliy ahamiyatga molik ishdir.⁷ [7. 56 bet.]

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасини ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. Халқ сўзи, 8 февраль 2017 йил
2. Межуев В.М. Как возможна философия культуры?// От философии жизни к философии культуры. М., 2000. С. 22. См.: Материалы ЮНЕСКО о культуре. - М., 1998.
3. Закон Республики Узбекистан «О государственной молодежной политике» от 14.09.2016 г. № ЗРУ-406.
4. Мирзиёев Шавкат. Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя. Доклад на расширенном заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2016 году и важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2017 год. Ташкент, «Узбекистан», 2017, стр.94-95
5. Хакимов Н.Х., Абдумаликов А.А. Ривожланишнинг янги босқичи шароитида кадрлар тайёрлашни такомиллаштириш. ФарДу илмий хабарлар. 5 сон, 2018 йил, 86-88 бетлар.
6. Хакимов Н.Х., Рузиева Р.Х.. Реформирование науки и высшего образования как важный фактор в поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий. Узбекистан на пути к инновационному развитию. Сборник научных трудов. Ташкент, 2018, стр.25-27.
7. Хакимов Н.Х., Кадирова З.Р. Концептуально-философские, социальные и духовно-нравственные проблемы анализа и реализации процесса интеграции науки и образования в Узбекистане. Монография. г. Ташкент. НУУз имени Мирзо Улугбека, 2017 год., с.56.
8. Vosiljonov, A. (2022). Basic theoretical principles of corpus linguistics. Academicia Globe: Inderscience Research, 3(2), 1-3.

Министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2016 году и важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2017 год. Ташкент, «Узбекистан», 2017, стр.94-95

⁷.Хакимов Н.Х., Р.Х.Рузиева. Реформирование науки и высшего образования как важный фактор в поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий. Узбекистан на пути к инновационному развитию. Сборник научных трудов. Ташкент, 2018, стр.25-27.

9. Vosiljonov, A. (2022). LINGVISTIK TADQIQOTLARDA KORPUS O‘RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 176-182.
10. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGVISTIKA VA UNING TAHLILY SHAKLLANISH TARIXI. *Science and innovation*, 1(B8), 99-105.
11. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGUISTICS AND THE HISTORY OF ITS ANALYTICAL DEVELOPMENT. *Science and Innovation*, 1(8), 99-105.
12. Vosiljonov, A., & Isaqova, X. (2023). EFFECTIVENESS OF MOTHER TONGUE EDUCATION IN THE PRIMARY GRADES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
13. KHALIMBOYEVA, F., & VOSILJONOV, A. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR DIQQATINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOSINI NAZARIY O‘RGANILISHI. *Journal of Pedagogical and Psychological Studies*, 1(5), 94-98.
14. Iminov, B. B. (2020). INNOVATIVE CULTURAL LINKS ARE AN IMPORTANT FACTOR IN SOCIAL DEVELOPMENT. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(3), 263-270.
15. Iminov, B. B. (2019). A PHILOSOPHICAL APPROACH TO INNOVATIVE AND CULTURAL-RELATIONS AT A NEW STAGE OF DEVELOPMENT. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(5), 157-162.